

**РАСШИРЕНИЕ СОСТАВА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛЕДНИХ ПОПРАВОК В ПРЕАМБУЛУ
КОНСТИТУЦИИ РУЗ)**

А.А. Попова

*преподаватель кафедры русского языка и литературы
Ургенчского государственного университета
Ургенч, Узбекистан
anapopova90@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100373>

***Аннотация.** В статье представлен анализ юридической лексики в тексте преамбулы новой Конституции РУз. Выявляя поправки в преамбулу, автор акцентирует внимание на важности значения расширения единиц юриспруденции в отмеченном структурном элементе Конституции для понимания особенностей развития государства и его общественного строя.*

***Ключевые слова:** Конституция, преамбула, юридическая лингвистика, Основной Закон, государство, расширение лексики.*

Информационная трансформация привела к росту интереса к специализированным языкам. Пример – язык права, который является объектом юридической лингвистики.

Особенности языка права заключаются в его терминологии, характеризующей юридические категории, связанные с законодательными нормами. При этом основными качествами языка права являются однозначность грамматических конструкций и отсутствие двусмысленности восприятия трактовок.

Культура законотворчества требует строгого профессионального языка, простоты, понятности и открытости для всех социальных групп. Неточность формулировок в нормативном документе создает риск искажения смысла закона. Правильное использование юридических терминов – залог качественного правотворчества. Также такие слова предназначены для сохранения языка нормативного акта и весьма практичны. Юридический термин – это слово, отражающее волю законодателя, это юридическая дефиниция с четким правовым значением и функциональной устойчивостью. Юридическая лингвистика должна сочетать юридические и лингвистические аспекты.

Лексические нормы регулируют выбор и употребление слов и их сочетаемость. Документ должен быть понятным даже при обилии терминов.

Ключевой чертой юридических текстов является объективность. Объективность выражается в отсутствии экспрессивной лексики. Главная

задача юридической лингвистики – толкование правовых терминов и анализ их применения.

Каждый термин в нашем языке – часть особого словарного слоя. Юридическая речь состоит из специальных лексических единиц, терминов, профессионализмов и жаргона, понятных специалистам и филологам.

Система терминов выбирает языковые единицы, которые наиболее точно, логично и сжато передают идею. Эволюция профессиональной лексики отражает изменения в обществе и ведет к появлению новых слов.

Рассмотрим расширение состава единиц сферы юриспруденции в преамбуле новой Конституции Республики Узбекистан.

Преамбула – это вводная часть Конституции с концептуальной и идеологической нагрузкой. Это связано с тем, что любая конституция должна выражать волю народа, воплощать национальные ценности.

Таблица I.

Преамбула Конституции, действовавшей до 30/04 2023 года	Преамбула новой Конституции
<p>Народ Узбекистана, торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принципам государственного суверенитета, осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной справедливости, признавая приоритет общепризнанных норм международного права, стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики, ставя задачей создание гуманного демократического правового государства, в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия принимает в лице своих полномочных представителей настоящую Конституцию Республики Узбекистан.</p>	<p>Мы, единый народ Узбекистана, торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, принципам государственного суверенитета, подтверждая свою верность идеалам демократии, свободы и равенства, социальной справедливости и солидарности, осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за построение гуманного демократического государства, открытого и справедливого общества, в котором высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство, опираясь на более чем трехтысячелетний исторический опыт развития нашей государственности, а также научное, культурное и духовное наследие великих предков, внесших бесценный вклад в мировую цивилизацию, преисполненные решимости приумножать и оберегать для нынешнего и будущих поколений бесценные природные богатства страны и сохранять здоровую окружающую среду,</p>

	основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, стремясь к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего, с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия, ставя целью обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального родного Узбекистана, принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию.
--	---

Анализируя лексический состав преамбулы новой Конституции Узбекистана, можно отметить, что основными лексическими единицами являются слова, выражающие понятия: "государство", "демократия", "право", "свобода", "суверенитет", "народ", "права", "социальное" и "человек". Они демонстрируют приверженность народа Узбекистана принципам защиты свобод, качественной жизни граждан и почитанию истории страны.

Например, новая Конституция начинается словами: «Мы, единый народ Узбекистана», вместо фразы в предыдущей редакции Конституции: «Народ Узбекистана». Содержание фразы «Мы, единый народ Узбекистана» более глубже и подчеркивает сплоченность узбекистанцев, соединенных одной судьбой в нашем государстве.

Затем указывается, что единый народ Узбекистана верен «национальным и общечеловеческим ценностям». Вроде, расширение незначительное, но в этом словосочетании передан весь процесс формирования национальной государственности – гармоничность национальных и общечеловеческих идеалов.

Следующая поправка гласит: «осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за построение гуманного демократического государства, открытого и справедливого общества, в котором высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство». В этом дополнении подчеркивается ответственность за построение гуманного демократического государства за счет расширения лексического состава путем заимствованных (гуманного демократического) и новых для данного текста слов (открытого и справедливого общества, котором высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство).

Следует особо подчеркнуть, что в преамбуле отражены не только стратегические цели, но и наше богатое историческое наследие в словах: «опираясь на исторический, более чем трехтысячелетний опыт развития узбекской государственности, а также культурное наследие своих великих предков, внесших бесценный вклад в развитие мировой цивилизации». (До внесения поправок Конституция ограничивалась словами «опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности»).

Выделим основные лексические группы и внесенные поправки:

1. Человек и государство:

А) "Права и свободы человека" – это словосочетание расширяет значение гарантированных возможностей личности как "высшую цель" государства. В преамбулу были включены формулировки, которые предотвращают ущемление прав и свобод человека, в том числе и во внешней политике. Это отражает стремление Узбекистана к созданию государства, где права и свободы граждан являются приоритетом.

Б) "Единый народ" – данная поправка несет в себе значение общности, сплоченности и взаимной симпатии народа. Новая преамбула подтверждает основной принцип, что каждый человек имеет право на защиту, независимо от его этнической принадлежности.

2. Государство:

А) "Правовое", "социальное", "суверенное", "демократическое" – эти слова обозначают основы государственного устройства. Вместо только «суверенного и демократического» государства, теперь в преамбуле подчеркивается его «правовой, социальный и светский» характер.

3. Правовая система и идеология:

А) "Право" – слово введено в определение государства, наряду с "социальным" и "светским".

Таким образом преамбула новой Конституции существенно расширилась за счет дополнительной лексики из сферы юриспруденции, укрепляя тем самым политическую, воспитательную, учредительную и идеологическую функции основного закона страны и понимание особенностей развития государства и его общественного строя.

Литература

1. Конституция Республики Узбекистан: принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва (с учетом поправок, внесенных Конституционным законом «О Конституции Республики Узбекистан» от 01.05.2023 №ЗРУ-837) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <https://lex.uz>.

2. Обновленная Конституция станет прочным правовым фундаментом Третьего Ренессанса в нашей стране: Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с членами палат Олий Мажлиса, представителями политических партий и общественности // <https://president.uz/ru/lists/view/6277>
3. Язык закона / под редакцией А.С. Пиголькина – М. «Юридическая литература», 1990. – 217 с.